

NIGELLA SATIVA L. O'SIMLIGINI IN VITRO USULIDA KO'PAYTIRISH

¹Xonkeldiyeva M.T., ²A.X.Islomov

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, k.f.f.d. (PhD);

²O'zR FA Bioorganik kimyo instituti yetakchi ilmiy xodimi, k.f.d. (DSc).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198802>

Annotatsiya. Maqolada Ranunculaceae oilasi, *Nigella turkumi*, *Nigella sativa* L. turiga mansub bo'lgan dorivor qora sedana o'simligini laboratoriya sharoitida in vitro usulida ko'paytirish natijalari haqida ma'lumotlar bayon etilgan. *Nigella sativa* L. o'simligi in vitro sharoitida yetishtirish uchun quyidagicha tarkibga ega bo'lgan ozuqa muhiti tayyorlandi. Ozuqa muhitining tarkibi quyidagi KNO_3 -950 mg/l; NH_4NO_3 -412 mg/l; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ -185 mg/l; $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ -440 mg/l; KH_2PO_4 -68 mg/l; Fe-xellat, mikroelementlar, mezoinozit - $C_6H_{12}O_6$ - 50 mg/l; tiamin - $C_{12}H_{17}N_4OS \cdot HCl$ - 0,2 mg/l; nikotin kislota - $C_6H_5NO_2$ - 0,2 mg/l; piridoksin - $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ - 0,2 mg/l; indolil sirka kislota - $C_{10}H_9NO_2$ - 0,5 mg/g; ferrul kislota - 1 mg/l; saxaroza - $C_{12}H_{22}O_{11}$ - 10 g/l, agar-agar - $(C_{12}H_{18}O_9)_n$ - 7,5 g/l moddalardan iborat bo'lib, ozuqa muhiti pH – 5,8

Kalit so'zlar: Qora sedana, *Nigella sativa* L., in vitro, eksplant, o'sish, rivojlanish.

Аннотация. В статье приведены результаты введения в культуру in vitro лекарственное растение чёрного тмина относящийся рода чернушки посевной *Nigella sativa* L., семейства лютиковые Ranunculaceae в лабораторных условиях. Выращивание семена чёрного тмина производится на специальных питательных средах. Для культивирования *Nigella sativa* L. in vitro была приготовлена питательная среда следующего состава: KNO_3 -950 мг/л; NH_4NO_3 -412 мг/л; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ -185 мг/л; $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ -440 мг/л; KH_2PO_4 -68 мг/л; Fe-хелат, микроэлементы, мезоинозитол - $C_6H_{12}O_6$ - 50 мг/л; тиамин - $C_{12}H_{17}N_4OS \cdot HCl$ - 0,2 мг/л; никотиновая кислота - $C_6H_5NO_2$ - 0,2 мг/л; пиридоксин - $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ - 0,2 мг/л; индолилуксусная кислота - $C_{10}H_9NO_2$ - 0,5 мг/г; феруловая кислота - 1 мг/л; В его состав входят сахароза - $C_{12}H_{22}O_{11}$ - 10 г/л, агар-агар - $(C_{12}H_{18}O_9)_n$ - 7,5 г/л, а pH питательной среды составляет 5,8.

Dlya kul'tivirovaniya Nigella sativa L. in vitro byla prigotovlena pitatel'naya sreda

Ключевые слова: Чернушка посевная, *Nigella sativa* L., in vitro, экплант, рост, развитие.

Abstract. The article presents the results in vitro propagation of the medicinal plant black seeds belonging to the genus *Nigella sativa* L., family Ranunculaceae in laboratory conditions. These cultures are used to grow from seeds in a nutrient medium. A nutrient medium with the following composition was prepared for the in vitro cultivation of *Nigella sativa* L. The composition of the nutrient medium was as follows: KNO_3 -950 mg/l; NH_4NO_3 -412 mg/l; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ -185 mg/l; $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ -440 mg/l; KH_2PO_4 -68 mg/l; Fe-chelate, trace elements, mesoinositol - $C_6H_{12}O_6$ - 50 mg/l; thiamine - $C_{12}H_{17}N_4OS \cdot HCl$ - 0.2 mg/l; nicotinic acid - $C_6H_5NO_2$ - 0.2 mg/l; pyridoxine - $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ - 0.2 mg/l; indolyl acetic acid - $C_{10}H_9NO_2$ - 0.5 mg/g; ferulic acid - 1 mg/l; It consists of sucrose - $C_{12}H_{22}O_{11}$ - 10 g/l, agar-agar - $(C_{12}H_{18}O_9)_n$ - 7.5 g/l, and the nutrient medium pH is 5.8.

Key words: Black cumin, *Nigella sativa* L., in vitro, explant, growth, development.

KIRISH

Nigella sativa L. o‘simligini vatani O‘rta Sharq va Shimoliy Afrika hisoblanadi. Bu o‘simlik qora sedana nomi bilan yurtimizda mashxur bo‘lib, uning poyasi, bargi, gullari va urug‘idan qadim zamonlardan xalq tabobatida dorivor o‘simlik sifatida foydalaniladi. Qora sedana o‘simligining urug‘i va uning ekstraktlari tibbiyotda asrlar davomida yallig‘lanishga, bakteriya va zamburug‘larga qarshi vosita sifatida ishlatiladi [2].

Nigella sativa L. o‘simligi *Ranunculaceae* oilasi, *Nigella* turkumi, *Nigella sativa L.* turiga mansub bo‘lgan dorivor bir yillik o‘simlik hisoblanadi. *Nigella sativa L.* o‘simligi yurtimizda qora sedana nomi bilan mashxur bo‘lib, dorivor xususiyatga ega bo‘lgan o‘simliklar qatoriga kiradi. Bu o‘simlikning bo‘yi 35-60 sm balandlikka yetadi va mayda-mayda bo‘lingan, chiziqli, archa bargi kabi ingichka va uzun barglar bilan qoplangan. O‘simlikning gullari odatda 5-10 tagacha bo‘lgan gultojbarglardan iborat bo‘lib, ular ko‘k va oq rangda uchraydi [1-3]. Mevasi esa 3 dan 7 gacha birlashgan follikullardan iborat gumbaz shaklida bo‘lib, har bir gumbaz ichida qora trigonal shaklda 20 tadan 60 tagacha urug‘lar joylashadi [4].

Qora sedana o‘simligi o‘zida ikkilamchi metabolitlar hosil qiladi va bu moddalar bio-fiziologik faol moddalar bo‘lib, ularning ba‘zilari antioksidant xususiyatini namoyon qilishi natijasida erkin radikallarni neytrallaydi, bu esa o‘simlik hujayrasini zararlanishini kamaytiradi [7]. O‘simlik organizmidagi biologik faol moddalar o‘simlikning immun tizimini mustahkamlashga yordam beradi, bu esa o‘simlik organizmini infeksiyalarga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Bu kabi biofaol moddalar qatoriga xinon, gidroxinon, fenol kabi organik moddalardan – timoxinon, timogidroxinon, timol, karvakrollar kiradi [6,7].

Nigella sativa L. o‘simligi tarkibidagi biologik faol moddalar bu o‘simlikning biokimyoviy qiymatini ortishiga sabab bo‘ladi va bu kabi o‘simliklarni o‘stirish, ko‘paytirish taqdiqot olib borayotgan soha vakillariga dolzarb vazifalarni yuklaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-apreldagi “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4670-son qarori va 2020 yilning 26-noyabrdagi “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4901-son qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasi florasida tabiiy holda o‘sovchi dorivor o‘simliklar zahirasiidan barqaror foydalanish, jumladan, ayrim dorivor o‘simliklarning plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom - ashyosini qayta ishlash hajmini ko‘paytirish va eksportini amalga oshirish bo‘yicha bir qator vazifalar belgilab berildi [8,9]. Ushbu Qarorlar ijrosini ta‘minlash maqsadida Toshkent davlat agrar universiteti va O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti olimlari tomonidan o‘zaro hamkorlikda turli tadqiqotlar olib borilmoqda. *Nigella sativa L.* o‘simligini yetishtirish, ko‘paytirib plantatsiyalarini yaratish kabi tadqiqotlar shular jumlasidandir.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot obyekti sifatida *Ranunculaceae* oilasiga mansub bo'lgan *Nigella sativa L.* o'simligi va uning urug'lari olindi.

Nigella sativa L. o'simligini *in vitro* usulida yetishtirish va ko'paytirish uchun dastlab uning urug'lariga kimyoviy ishlov berilib, sterillash jarayoni amalga oshirildi. Buning uchun *Nigella sativa L.* o'simligi urug'lari etil spirtining 75% li suvli eritmasi bilan 30 soniya davomida sterillandi, so'ngra natriy xlorat - NaCl₃O ning 3 % li eritmasi bilan polioksietilen sorbenti Tween 20 ning 0,1 % li eritmalarida 10 daqiqa qoldirildi. Ishlov berish jarayoni tugagandan so'ng tayyor bo'lgan urug'lar tegishli ozuqa muhitiga ekildi [2-5].

Nigella sativa L. o'simligi *in vitro* sharoitida yetishtirish uchun quyidagicha tarkibga ega bo'lgan ozuqa muhiti tayyorlandi. Ozuqa muhitining tarkibi quyidagi KNO₃-950 mg/l; NH₄NO₃-412 mg/l; MgSO₄·7H₂O-185 mg/l; CaCl₂·2H₂O-440 mg/l; KH₂PO₄-68 mg/l; Fe-xellat, mikroelementlar, mezoinozit - C₆H₁₂O₆ - 50 mg/l; tiamin - C₁₂H₁₇N₄OS·HCl - 0,2 mg/l; nikotin kislota - C₆H₅NO₂ - 0,2 mg/l; piridoksin - C₈H₁₁NO₃·HCl - 0,2 mg/l; indolil sirka kislota - C₁₀H₉NO₂ - 0,5 mg/g; ferrul kislota - 1 mg/l; saxaroza - C₁₂H₂₂O₁₁ - 10 g/l, agar-agar - (C₁₂H₁₈O₉)_n - 7,5 g/l moddalardan iborat bo'lib, ozuqa muhiti pH – 5,8 [5].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

In-vitro sharoitida o'simliklarni ko'paytirishning ustuvorligi shundaki, bunda genetik jihatdan bir xil o'simliklar ekiladi va ko'paytiriladi, noyob o'simlikni bir necha ming donagacha ko'paytirish imkoniyati bo'ladi. O'simlikni yuvenil - urug'dan chiqqan maysadan yoki vegetativ kurtak davridan reproduktiv davriga o'tishi tezlashtiriladi. Seleksion jarayonni tezlashtirish bilan bir qatorda o'simlik navlarini yangilashda va katta miqdorda ko'paytirish ishlari amalga oshiriladi. Bu usul laboratoriya sharoitida olib borilgani sababli mavsum tanlamasdan, yilning to'rt faslida ham o'simliklarni ko'paytirish imkonini beradi. *In-vitro* sharoitida o'simliklarni ko'paytirishda ozuqa muhitini tanlash muhim ahamiyatga ega [1].

Mazkur tadqiqotda tajriba uchun *Nigella sativa L.* o'simligining yaxshi yetilib pishgan urug'lari Akademik F.N. Rusanov nomidagi Toshkent botanika bog'idan terib olindi va tegishli metodikalar asosida sterillandi. *Nigella sativa L.* o'simligini *in vitro* sharoitida yetishtirishda uning urug'i birlamchi material (eksplant) sifatida olindi. *Nigella sativa L.* o'simligi urug'larini (eksplant) *in vitro* sharoitida yetishtirish uchun fitogormonlardan foydalanildi, buning uchun sterillangan urug'lar MS (Murashige-Skoog, 1962) [13] ozuqa muhitiga solindi. Bu muhitning tarkibida 1-5 mg/l BAP+0,4 mg/l NAA va MS+2,4-D (1-5 mg/l) kombinatsiyalar sinovdan o'tkazildi. Tajribalarda 25 ml MS ozuqa muhitiga quyilgan shisha idishlarga (275 ml) o'simlik eksplantlari joylashtirildi, kulturalar +20°C, +25°C haroratda bir sutkaning 16 soatida yorug'lik va 8 soatida esa qorong'ulik sharoitida 4 hafta davomida inkubatsiya qilindi. MS ozuqa muhitining 0,5-2 mg/l BAP+0,25-1,5 mg/l NAA namunalarida o'simtalar nish urishi yuqori darajada amalga oshganligi aniqlandi (1-jadval).

MS ozuqa muhitining BAP (0,5-2 mg/l)+NAA (0,1-1 mg/l)+kinetin (0,5-1 mg/l), GA3 (0,5 mg/l)+adenin sulfat (40 mg/l) kombinatsiyasida esa o'simtalar hosil bo'lish intensivligi yuqori bo'lishi qayd qilindi (3-rasm).

3-rasm. *Nigella sativa L.* o'simligini *in vitro* usulida ko'paytirish

1-jadval.

Nigella sativa L. o'simligini *in vitro* sharoitida yetishtirish uchun ozuqa muhitining tarkibi

№	Moddalarning nomi	Ozuqa muhiti mg/l
Noorganik moddalar		
1	KNO ₃	950
2	NH ₄ NO ₃	412
3	MgSO ₄ ·7H ₂ O	185
4	CaCl ₂ ·2H ₂ O	440
5	KH ₂ PO ₄	68
6	MnSO ₄ ·H ₂ O	16,7
7	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8,7
8	H ₃ BO ₃	6,2
9	KI	0,81
10	Na ₂ MoO ₄ ·H ₂ O	0,24
11	CuSO ₄ ·5H ₂ O	0,025
12	CoCl ₂ ·6H ₂ O	0,025
Organik moddalar		
1	Mezoinozit - C ₆ H ₁₂ O ₆	50
2	Tiamin - C ₁₂ H ₁₇ N ₄ OS·HCl	0,2
3	Nikotin kislota - C ₆ H ₅ NO ₂	0,2
4	Piridoksin - C ₈ H ₁₁ NO ₃ ·HCl	0,2
5	Indolil sirka kislota - C ₁₀ H ₉ NO ₂	0,5
6	Ferrul kislota	1
7	Saxaroza - C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	10
8	Agar-agar - (C ₁₂ H ₁₈ O ₉) _n	7,5
9	BAP	0,5-2
10	NAA	0,1-1
11	Kinetin	0,5-1
12	Adenin sulfat	40
pH		5,8

Tadqiqotlarda $\frac{1}{2}$ MS ozuqa muhitida NAA (0,5-3 mg/l)+ IBA (0,5-3 mg/l), shuningdek NAA (0,5-3 mg/l)+ IBA (0,5-3 mg/l)+aktivlashtirilgan ko'mir (3 g/l) kombinatsiyada ildiz hosil bo'lishi intensivligi nisbatan yuqori bo'lishi qayd qilindi.

Xulosa, taklif va tavsiyalar. *Nigella sativa L.* o'simligini *in vitro* usulidan foydalanib o'simlikni ko'paytirish usullari yaratildi. Ozuqa muhiti MS tarkibida 1 mg/l BAP + 1 mg/l NAA kombinatsiyada o'simlik eksplantining murtak chiqarishi optimal darajada bo'lishi aniqlandi. BAP (2 mg/l)+NAA (0,1 mg/l)+GA3 (0,5 mg/l) kombinatsiya variantida esa ildiz hosil bo'lish intensivligi yuqori bo'lishi qayd qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent - 2008. 164 b.
2. Al-Ani N.K. // Thymol Production from Callus Culture of *Nigella sativa L.* Plant Tissue Culture and Biotechnology. 2008. V.18(2). P.181-185.
3. Cheng, X., Liu, L., & Wang, Z. // Advances in plant tissue culture for propagation and improvement of medicinal plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2019. V.136(3), P. 271-283. <https://doi.org/10.1007/s11240-019-01620-3>.
4. Damanik R.I., Sinuraya M., Setiada H. // The role of auxin and gibberalin in the growth of black cumin (*Nigella sativa L.*) by *in vitro*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 2022. V. 977. P.1-9. doi:10.1088/1755-1315/977/1/012035.
5. Engelmann F. Use of biotechnologies for the conservation of plant biodiversity // In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant. 2011. V.47. P. 5-16.
6. Ilhan N., Seclin D. // Protective Effect of *Nigella sativa* Seeds on CCL4-Induced Hepatotoxicity F.U Saglik Bil.Dergisi 2005. V.9(3). P.175-179.
7. Сампиев А.М., Рудь Н.К., Давитавян Н.А. // Фитохимическое изучение семян чернушки посевной. Фармацевтические науки. 2014. №5. С.114-117.
8. <https://lex.uz/docs/-5125714>
9. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x>